

ERIX FROMMNING GUMANISTIK PSIXOANALIZIDA INSON BORLIG'INING DIALEKTIK TALQINI

Yuldashev Tazabay Niyetbay o'g'li - University of Innovation Technologies "Tarix va ijtimoiy fanlar" kafedrası assistent-o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada Erix Fromm nazariyasi asosida inson borlig'ining ontologik va gnoseologik jihatlari tahlil qilinadi hamda uning mazmuni dialektik sintez va faol shakllanish jarayoni sifatida asoslanadi.

Kalit so'zlar. inson borligi, erkinlik, begonalashuv, gnoseologiya, ontologiya, dialektika

Abstract. This article analyzes the ontological and epistemological aspects of human existence based on the theory of Erich Fromm, and its essence is substantiated as a process of dialectical synthesis and active formation.

Keywords. human existence, freedom, alienation, epistemology, ontology, dialectics

Zamonaviy falsafiy tafakkurda inson borlig'ining ontologik asoslari va uni anglashning gnoseologik mexanizmlari murakkablashib borayotgan ijtimoiy-madaniy jarayonlar bilan bevosita bog'liq holda namoyon bo'lmoqda. Raqamli kapitalizm, iste'molchilik va ijtimoiy begonalashuv kuchaygan sharoitda inson o'z mavjudligining ichki mazmuniy tayanchlarini yo'qotish xavfi bilan yuzlashmoqda. Masalan, insonning o'z qadrini ijtimoiy tarmoqlardagi faollik yoki tashqi muvaffaqiyat ko'rsatkichlari orqali baholashi uning ichki mazmunidan uzoqlashayotganini ko'rsatadi. Shu bois insonni faqat biologik yoki ijtimoiy mavjudot sifatida emas, balki o'z mazmunini faol shakllantiruvchi mavjudot sifatida talqin qilish zarurati kuchayadi.

Mazkur muammoni chuqur tahlil qilishda Erix Frommning gumanistik psixoanaliz nazariyasi muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Fromm insonni biologik, ijtimoiy va ekzistensial omillarning oddiy yig'indisi sifatida emas, balki ularning dialektik birligi natijasida shakllanuvchi tizim sifatida talqin qiladi. U

inson mazmunini o'zgarmas mohiyat emas, balki tarixiy va faol jarayon sifatida tushuntirib, ontologik va gnoseologik jihatlarining o'zaro bog'liqligini asoslaydi. Mazkur maqolaning maqsadi — Fromm nazariyasi asosida inson borlig'ining ontologik va gnoseologik asoslarini tizimli tahlil qilish hamda inson mazmunining dialektik sintezini falsafiy jihatdan asoslashdan iborat.

Erix Fromm insonni tabiatdan evolyutsion ajralish natijasida shakllangan va o'z mavjudligining ichki ziddiyatini anglashga majbur bo'lgan mavjudot sifatida talqin qiladi. Aynan shu ajralish instinktiv tayanchlarning zaiflashuvi va ongli refleksiya paydo bo'lishiga olib kelib, insonni erkinlik bilan yuzlashtiradi. Biroq erkinlik faqat imkoniyat emas, balki og'ir yuk ham bo'lib, inson ko'pincha undan qochishga intiladi [1, 21-35]. Zamonaviy sharoitda bu holat ayniqsa yaqqol ko'rinadi: inson mustaqil qaror qabul qilish o'rniga ijtimoiy stereotiplarga, ommaviy madaniyatga yoki tashqi autoritetlarga tayanadi. Masalan, yoshlarning kasb tanlashda shaxsiy qiziqishidan ko'ra ijtimoiy nufuzli yoki daromadli yo'nalishlarni tanlashga majbur bo'lishi shu holatni ifodalaydi. Natijada tashqi erkinlik saqlangandek ko'rinsa-da, ichki qaramlik kuchayadi. Shu jihatdan inson borlig'i erkinlik va bog'liqlik o'rtasidagi doimiy keskinlik bilan belgilanadi.

Fromm bu ziddiyatni "biofiliya" va "nekrofiliya" qarama-qarshiligi orqali yanada chuqurlashtiradi. Bir tomondan, inson yaratishga, rivojlanishga va hayotni tasdiqlashga intiladi, boshqa tomondan esa destruktivlik va yemirilish tendensiyalarini ham namoyon etadi [2, 37-60]. Bu qarama-qarshilik uning mavjudligini statik emas, balki ichki kurashga asoslangan jarayon sifatida ko'rsatadi. O'zbek falsafiy yondashuvlarida ham inson erkinligi va ijtimoiylik o'zaro bog'liq holda talqin qilinadi: shaxsiy tanlov imkoniyati doimo muayyan ijtimoiy sharoitlar bilan chegaralanadi [3, 75-90]. Shu bois Fromm ta'limotida inson borlig'ining ontologik asosi biologik ajralishning o'zi emas, balki erkinlik va begonalashuv o'rtasidagi dialektik munosabatda namoyon bo'ladi.

Erix Fromm Marksning inson haqidagi qarashlarini rivojlantirib, begonalashuvni nafaqat iqtisodiy, balki psixologik hodisa sifatida talqin qiladi. Uning fikricha, kapitalistik jamiyatda inson o'z mehnati, faoliyati va boshqa insonlar

bilan munosabatlaridan uzoqlashadi, natijada uning ichki yaxlitligi buziladi [5, 5]. Fromm bu jarayonni “ega bo‘lish” va “bo‘lish” o‘rtasidagi qarama-qarshilik orqali izohlaydi. “Ega bo‘lish” modelida inson o‘zini tashqi obyektlar orqali belgilaydi, “bo‘lish” modelida esa u o‘zini ichki rivojlanish va faoliyat orqali namoyon etadi [4, 25-60]. Zamonaviy jamiyatda bu ziddiyat ayniqsa yaqqol ko‘rinadi: inson o‘z qadrini moddiy boyliklar yoki ijtimoiy mavqe bilan o‘lchay boshlaydi. Bu esa uning ichki imkoniyatlari va mazmuniy rivojlanishini ikkinchi darajaga tushiradi. Natijada begonalashuv kuchayadi va inson o‘z faoliyatining subyekti emas, balki vositasiga aylanadi. Aksincha, ijodiy va ilmiy faoliyat bilan shug‘ullanish insonni “bo‘lish” modeliga yaqinlashtiradi. Bunday faoliyat jarayonida shaxs nafaqat natija yaratadi, balki o‘zini ham rivojlantiradi. Shu sababli faoliyat inson mazmunini shakllantiruvchi asosiy omil sifatida namoyon bo‘ladi. O‘zbek falsafiy yondashuvlarida ham inson jamiyat bilan uzviy bog‘liq mavjudot sifatida talqin qilinadi va uning mohiyati ijtimoiy munosabatlar tizimida shakllanishi ta’kidlanadi [3, 75-90]. Bu Frommning begonalashuv haqidagi qarashlari bilan uyg‘unlashadi.

Shu nuqtai nazardan, begonalashuv inson borlig‘ining ijtimoiy ontologik asosini ifodalaydi. Inson o‘z mazmunini faqat ijtimoiy aloqalar va mahsuldor faoliyat orqali amalga oshira oladi, bu esa uni o‘zini ijtimoiy jarayonda yaratuvchi subyekt sifatida ko‘rsatadi. Erix Fromm ta’limotida inson borlig‘ining markaziy jihati uning o‘zini anglash va o‘z mazmunini shakllantirish qobiliyatida namoyon bo‘ladi. Bu jihat ekzistensializm bilan yaqin bo‘lsa-da, Fromm erkinlikni faqat individual tajriba sifatida emas, balki ijtimoiy va ma’naviy jarayon sifatida talqin qiladi. Shu sababli inson o‘z mazmunini nafaqat anglaydi, balki uni faol ravishda yaratadi; bu yerda bilish mavjudlikni shakllantiruvchi jarayonga aylanadi. Fromm “mahsuldor yo‘nalish” tushunchasi orqali inson rivojini uning ijodiy va ongli faoliyati bilan bog‘laydi. Bunday faoliyatda o‘zini anglash va o‘zini yaratish bir butun jarayon sifatida namoyon bo‘ladi. Aksincha, tayyor stereotiplarga tayanish va ijtimoiy bosimga moslashish gnoseologik passivlikni kuchaytirib, insonni o‘z imkoniyatlaridan uzoqlashtiradi.

Fromm sevgi fenomeniga ham bilishning alohida shakli sifatida yondashadi: sevgi orqali inson boshqani va o'zini chuqurroq anglaydi [2, 25-40]. Bu yondashuv bilishni faqat intellektual jarayon emas, balki butun shaxs ishtirok etadigan faoliyat sifatida tushunishga imkon beradi. Zamonaviy raqamli muhitda esa inson ko'pincha tayyor axborotni iste'mol qiluvchi subyektga aylanib, mustaqil fikrlash imkoniyatlarini cheklab qo'yadi. Natijada gnoseologik avtonomiya susayadi. Biroq ilmiy izlanish, ijodiy faoliyat va tanqidiy tafakkur orqali inson bu holatdan chiqib, o'z mazmunini ongli ravishda shakllantira oladi. O'zbek falsafiy an'alarida ham insonning o'zini anglash va ma'naviy kamolotga erishishi uning ijtimoiy faolligi bilan bog'liq holda talqin qilinadi [3, 75-90]. Shu jihatdan Fromm nazariyasida gnoseologiya va ontologiya ajralmas birlikni tashkil etadi: inson o'z mazmunini anglash orqali uni yaratadi va shu jarayonda o'zini faol subyekt sifatida namoyon qiladi.

Mazkur tadqiqot Erix Frommning gumanistik psixoanaliz nazariyasi inson borlig'ini ontologik va gnoseologik birlikda tushuntirish imkonini berishini ko'rsatdi. Fromm insonni biologik ajralish natijasida shakllangan, ijtimoiy munosabatlar tizimida rivojlanadigan va o'z mazmunini ongli ravishda yaratishga qodir mavjudot sifatida talqin qiladi. Tahlil natijalari inson borlig'ining asosini erkinlik va begonalashuv o'rtasidagi dialektik ziddiyat tashkil etishini ko'rsatadi. Shu ziddiyat insonni passiv mavjudotdan faol, o'z mazmunini shakllantiruvchi subyektga aylantiradi. Bunda bilish jarayoni faqat idrok emas, balki mavjudlikni yaratish mexanizmi sifatida namoyon bo'ladi. Fromm yondashuvi asosida inson mazmuni statik mohiyat emas, balki biologik, ijtimoiy va ekzistensial omillarning o'zaro ta'sirida shakllanuvchi dinamik potensial sifatida talqin qilindi. Shu asosda inson "mavjud borliq" emas, balki "o'zini yaratuvchi borliq" sifatida asoslandi.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi Fromm nazariyasini ontologiya va gnoseologiya birligida dialektik sintez sifatida talqin qilish hamda inson borlig'ining bio-psixo-ijtimoiy-aksiologik modelini asoslashdan iborat. Ushbu model insonni o'z mazmunini ongli ravishda shakllantiruvchi faol subyekt sifatida ko'rsatadi. Zamonaviy sharoitda, xususan raqamli muhit va iste'molchilik kuchaygan davrda,

Frommning “bo‘lish” yo‘nalishi insonning ma’naviy va ijodiy rivoji uchun muhim metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, inson erkinligi uning egalik darajasi bilan emas, balki o‘zini anglash va o‘z mazmunini yaratish qobiliyati bilan belgilanadi. Shunday qilib, Frommning gumanistik psixoanalizi insonni erkin, ijtimoiy mas’ul va o‘zini yaratuvchi subyekt sifatida talqin qiluvchi yangi falsafiy yondashuvni asoslaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Фромм Э. Бегство от свободы. – Москва: АСТ, 2006.
2. Фромм Э. Искусство любить. – Москва: АСТ, 2009.
3. Фалсафа: ўқув қўлланма / Муаллифлар жамоаси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2019.
4. Фромм Э. Иметь или быть? – Москва: АСТ, 2010.
5. Маркс К. Экономико-философские рукописи 1844 года. – Москва: Политиздат, 1988.